

Yassi oyoqlikni davolovchi maxsus moslashuvchan poyabzal tag charm qismini loyihalash va ishab chiqarish texnologiyasini loyihalash

Homidov Abdumajid Abdurashid o'g'li.

Farg'ona davlat texnika universiteti

Yengil sanoat muhandisligi kafedrasida assistenti

E-mail homidovabdumajid89@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola yassi oyoq kasaligi bilan aziyat chekayotgan insonlar va ushbu kasalikni davolash usullarida qo'llanilib kelayotgan maxsus moslamalarni ishlatish jarayonida yuzaga kelayotgan muamolar va ularni samarali yechimi haqida tahlil qilingan va tavsiya etilayotgan maxsus moslanuvchan tag charm sxemasi va eskz madeli haqida malumotlar ketirilgan.

Kalit so'zlar: Moslanuvchan, kasallik, davolash, charm, maxsus poyabzal, tabiiy, tug'ma, chidamlik, egiluvchan.

Abstract: This article analyzes the problems that arise in the process of using special devices used in the treatment of flat feet and their effective solutions, and provides information about the recommended special adaptive insole leather scheme and model.

Keywords: Adaptive, disease, treatment, leather, special shoes, natural, congenital, durability, flexible.

Аннотация: В статье анализируются проблемы, возникающие при использовании специальных устройств для лечения плоскостопия, и их эффективные решения, а также представлена информация о рекомендуемой схеме и модели специальной адаптивной стельки из кожи.

Ключевые слова: Адаптивный, заболевание, лечение, кожа, специальная обувь, натуральный, врожденный, прочность, эластичность.

Dunyo axolisini malum bir qismi yassi oyoq kasaligi bilan davolanish kursini olib bormoqda bu kasalik tug'ma nuqson qatoriga kirmaydi aksincha bu kasallik ko'pincha yassi oyoqlik **orttirilgan** bo'ladi, lekin asosan biriktiruvchi to'qimaning tug'ma yetishmovchiligi, noziklik fonida rivojlanadi. Bunday oyoq ko'pincha «aristokratik» deb ham ataladi.

Suyaklari nozikroq bo'lganligi sababli, ayollarda yassi oyoqlik erkaklarga qaraganda 4 marta ko'proq uchraydi. Ushbu patologiya rivojlanishiga hissa qo'shadigan salbiy omillaridan biri — noto'g'ri tayyorlangan poyabzal hisoblanadi. Urf deya baland poshnali va uchi tor bo'lgan poyabzal kiyish natijasida yuk butun oyoq panjasiga emas, oyoq kafti suyaklarining boshchasiga tushadi, natijada yassi oyoqlik rivojlanadi. Poshnasi 4 sm dan baland bo'lmagan poyabzal «sog'lom» deb hisoblanadi afsuski, ko'plab fabrikalar podiatr-shifokorlarning tavsiyalariga amal qilmagan holda poyabzal ishlab chiqarmoqda.

Oyoq panjasi yoyining to'g'ri shakllanishi uchun mushaklar va boylamlarni doimo stimulyatsiya qilish zarur. Stimulyatorlar sifatida qattiq o't, toshlar, qum, tuproq bo'lishi mumkin (agar ularda yalang oyoq yurilsa). Oyoq panjasi uchun parket, laminat va boshqa qattiq qoplamalar, shuningdek qattiq tagchamli poyabzal agressiv hisoblanadi, bunda oyoq mushaklari faoliyat ko'rsatmaydi har bir inson ishlamaydigan mushaklar atrofiyaga uchrashini biladi. Kosmos kashshoflari o'z ona zaminlariga qaytib kelishganda yura olishmagan ekan (tortirish kuchi yo'qligining uzoq vaqt ta'sir qilishi tufayli). Shundan so'ng kosmosda mushaklar va boylamlarni trenajorlar yordamida zo'riqtirish kerakligi qabul qilingan.

Tug‘ma yassi oyoqlik tashxisini 5-6 yoshdan oldin qo‘yish qiyin, chunki ushbu yoshgacha bo‘lgan bolalarda yassi oyoqlikning barcha elementlari aniqlanadi. Ammo, barcha holatlarning taxminan 3 foizida, yassi oyoqlik tug‘ma bo‘ladi.

Yassi oyoqlikning 0 dan 3 darajasigacha bo‘lgan oyoq izi:

Bunday hollarda moslanuvchan va defarmatsiyaga uchraydigan qolibdan foydalanish tavsiya etiladi bu qolib bir marotaba oyoq kiyim tag qismiga o‘rnatiladi va yassi oyoq qanday o‘zgarishiga qarab turli joylari turlicha rostlanib boradi bu taglik moslama mustaxkam va defarmatsiyaga uchraydigan materyallardan foydalanilgan.

1-rasm Yassi oyoqni davolovchi maxsus poyabzal tag charmi

Ushbu turdag turli xil moslanuvchan poyabzal tag charmlari davolash usullarida qo‘llanilib kelmoqda va bu usullar kasallikni davolashda o‘z samarasini berib kelmoqda . Bunday moslanuvchan poyabzal tag charm qsimlarini foydalanishda o‘ziga yarasha qiyinchilikva muamolar ketirib chiqaradi .Bu kasallikni davolash jarayonida oyoqni tag qismini muntazam ravishda nazorat qilib turish va davolash davri o‘tkani sari poyabzal tag qismini balandligini ortirib borish lozim bo‘ladi.

2-rasm maxsus moslanuvchan poyabzal tag charm namunalri

Ushbu maxsus tag charimlardan foydalanish natijasida kasalik samarali davolanib kelmoqda amma bu davolash jarayoni uzoq vaqt talab qilagani va kun o'tkani sari sog'ayiyotgan oyoqni tag qismiga moslab poyabzal tag charm qismini almashtirish biroz insonga qiyinchilik va moliyaviy noqulaylik tugdirib kelmoqda quyda tavsiya etilayotgan maxsus moslanuvchan poyabzal tag charm qismini loyihalansa insonga ancha qulaylik yaratadi.

3-rasm tavsiya etiladigan moslanuvchan poyabzal tag charm mexanizmi

Ushbu mexanizmni ishlab poyabzal tag charm qismiga loyihalansa bir vaqtini o'zida kiyib yurish davrida oyoqni qanchalik yaxshi xolatiga kelishiga qarab yuqoridagi uchta maxsu buraluvchi vintlar yordamida poyabzal tag charm balantligini sozlash imkoniyati yaratiladi va boshqa tag charm almashtirishga hojat qolmaydi bu moslanuvchan poyabzal tag charm qismi deformatsiyaga chidamli va yurgan payda inson oyoq qismiga noqulaylik paydo qilmaydi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki yassi oyoqlikni davolash jarayonida turli xil maxsus poyabzal tag charimlaridan foydalanib kelinmoqda va bu maxsus moslamalar davolashda o'z samarasini berib kelmoqda tavsiya etilayotgan maxsus poyabzal tag charm qismini ishlab chiqilsa davolash jarayonini ancha tezlatishga va samaralik davolashga yordam beradi bu maxsus moslanuvchan mexanizm yuqori uchta vint yordamida balandlikni o'zgarishi inson oyoq qismiga anchagina oson moslashish alohida etiborga olish lozim vas hu moslanuvchan poyabzal tag charm qismi ishlab maxsus poyabzal ishlab chiqarish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1.]Namangan davlat texnika universiteti PhD. dot A.O.Xomidjonov Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktorant M.A.JumayevaCharm poyabzal chiqindilaridan samarali foydalanish usullari. Namangan davlat texnika universiteti PhD. file:///C:/Users/acer/Downloads/636-639%20(2).pdf

[2.]Homidov Abdumajid Abdurashid o'g'li Charm va mo'yna mahsulotlari chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasini rivojlantirish va atrof muhitni asrash.<https://phoenixpublication.net/index.php/Izlanuvchi/article/view/6929>

[3.]Homidov Abdumajid Abdurashid o'g'.Yiyassi oyoqlik kasaligini zamonaviy moslanuvchan oyoq kiyim tagligi bilan samaraliy davolash <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/16144>

[4]Valiev G. N., Khomidov V. O. Study of the Shape of a Balloon of Natural Silk Thread When Winding From a Fixed Packing // International Journal of Advanced Research in Science,

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

Engineering and Technology. Vol. 7, Issue 8 August - 2020. – R. 14733-14737. (05.00.00; № 8). (Indiya).

[5]G.N.Valiyev, A.A.Homidov ZAMONAVIY INNOVATSION DASTURIY TA'MINOT YORDAMIDA OYOQ KIYIM DIZAYNINI LOYIHALASH VA TALABALARGA SIFATLI TA'LIM BERISH. [1-TOM 1,2,3-Шўба.pdf](#)

6.G.N.Valiyev, A.A.Homidov AYOLLAR POYABZALLARI RAZMERI O'ZGARIB BORISHNING POYABZAL QOLIPLARI ASOSIY KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI TAXLIL ETISH JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN" JURNALI 121 bet 121-133.pdf

7. Mirboboeva G., Isroilova N., Rakhmonova M. A COMPARATIVE ANALYSIS OF FLAX FIBRE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS //Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods. – 2024. – T. 2. – №. 10. – C. 11-16.

8. Tursumatova S., Tursunov D., Isroilova N. Research on the Production of Special Clothing for Car Repair Workers, Taking into Account Human Ergonomic Characteristics //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – T. 17. – C. 204-209.

9. Isroilova N. ANALYTICAL STUDY AND FORMATION OF THE ASSORTMENT OF WOMEN'S LIGHTWEIGHT CLOTHING //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2025. – T. 3. – №. 6. – C. 445-451.

10 Isroilova N. RESEARCH ON THE PRODUCTION OF MEDICAL SUITS BASED ON FLAX FIBER FABRICS //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2025. – T. 3. – №. 6. – C. 405-409.